

ЗНАЧЕНИЕ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Тухтамурадова Н.А., Равшанов Б.Х.

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация: В данной статье описывается значение гимнастики в воспитании здорового и всесторонне развитого поколения в обществе.

Ключевые слова: здоровый спорт, зрелое поколение, физическая культура, гимнастика.

IMPORTANCE OF GYMNASTICS FOR HEALTH

N.A.Tuxtamuradova, B.X.Ravshanov

Bukhara Engineering and Technology Institute

Abstract: This article describes the importance of gymnastics in raising a healthy and well-rounded generation in the society.

Keywords: healthy sports, harmoniously developed generation, physical training, gymnastics

Роль физкультуры и спорта в распространении славы страны и народа в мире несравнима. Подтверждением этому служат победы узбекской молодежи на различных престижных мировых соревнованиях. Потому что, зрелое поколение – это фундамент развития Узбекистана и основа будущего. Чтобы, Родина была великой, жители этой земли должны быть психически и физически здоровы.

Воспитание умственно и физически зрелого поколения считается не только национальной потребностью, но и делом государственной важности, благородной задачей всех братских народов, родившихся и выросших на

нашей многонациональной Родине. Согласно, знаменитым словам Льва Толстого: «Чтобы быть психически здоровым, нужно быть в хорошей физической форме».

Художественная гимнастика – вид спорта, который подходит девушкам и имеет большое значение в их физическом и физиологическом становлении. В нашей стране создаются широкие возможности для развития этой отрасли. Это в свою очередь, отразилось на достижениях наших гимнасток. Знакомя учащихся с темой гимнастики, мы обучаем их на занятии простейшим акробатическим упражнениям на спортивных снарядах, упражнениям, развивающим навыки спортивной техники: прыжки со скакалкой, тренировка с обручем, подтягивания, приседания, стояние на лопатках и др. .

Очень важно соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастики. К ним относятся: 1) В первую очередь необходимо быть дисциплинированным на занятиях гимнастикой, строго соблюдать порядок упражнений и правила техники безопасности. 2) Перед выполнением основного задания необходимо разогреть тело в течение 2-3 минут. 3) Перед тренировкой необходимо поочередно проверять гимнастический инвентарь. Не следует использовать тренажеры, не убедившись, что они правильно установлены и правильно отрегулированы. 4) Перед выполнением акробатических упражнений важно постелить маты на землю. Потому что между ними есть зазор и перемычка может упасть в зазор.

Акробатические упражнения помогают людям развивать силу, ловкость, быстроту, выносливость, решительность и учить правильно целиться в пространстве. Желательно, чтобы студент не делал более двух упражнений. Каждое упражнение следует выполнять 2-3 раза. Между ними следует перерыв 1-1,5 минуты. Состав комплекса упражнений утренней гимнастики самостоятельно и правильное их выполнение также является полезным упражнением для организма.

Гимнастические упражнения должны быть соответствующий по возрасту. Еще лучше, если вы будете делать утреннюю зарядку под мягкую музыку.

Лазание по канату, упражнения со спортивным инвентарем, упражнения на равновесие и акробатические упражнения также имеют свое место в гимнастике. При лазании по веревке сначала учат скрещивать ноги и держаться за веревку. Затем учат брать веревку между белками лунки и удерживать веревку между лапой одной ноги и пяткой другой ноги. Также возможно обучение двухстороннему и трехстороннему лазанию по веревке. Веревка захватывается только пятками, а не коленями. Даже когда руки устают, ноги крепко держат веревку.

При спуске с каната необходимо последовательно использовать руки и ноги. Также невозможно поскользнуться. Гимнастика – очень элегантный и интересный вид спорта. Спорт – это посол мира, праздник красоты и здоровья. Сегодня наши спортсмены и молодежь выезжают на мировые арены. Все они являются результатом усилий и правильного направления. Благодаря квалифицированному тренеру и созданным условиям, возможно их преодоление и достижение высоких целей.

Чтобы продемонстрировать высокие показатели в художественной гимнастике, или добиться высоких результатов, необходимо серьезно заниматься этим видом спорта с раннего возраста. Следует учитывать, что организм 5-7-летних девочек считается периодом всестороннего и бурного развития. В этом возрасте двигательные функции организма развиваются очень быстро. В связи с этим для детей этого возраста характерен активный образ жизни. Костная структура детей 5-7 лет также уникальна, особое значение для занятий художественной гимнастикой имеют гибкость позвоночника, эластичность суставов и маломощность. У детей этого возраста сердце, дыхательная, мышечная и нервная системы развиты не полностью.

Способность концентрироваться и умственно работать не много, всего 15 минут. Хорошо развиты игровые и подражательные реакции. В связи с развитостью этих аспектов целесообразно направлять юных девушек в спорт художественной гимнастики.

Стоит отметить, что этот вид спорта не получил широкого распространения в нашей стране, особенно в сельской местности, не решены некоторые проблемы в развитии художественной гимнастики. Вторая проблема – нехватка специалистов.

Для решения вышеуказанных проблем целесообразно принять во внимание следующее: 1. Способствовать развитию художественной гимнастики в отдаленных районах нашей страны. 2. На основе взаимного сотрудничества районных сходов граждан и спортивных школ проведение круглых столов спортсменов, добившихся высоких результатов в спорте, с населением, особенно с молодежью. 3. Доведение до всеобщего сведения на основе научно доказанных доказательств. Для повышения активности молодежи в этом вопросе важно проводить широкомасштабную работу по четкому плану во взаимодействии с молодежным союзом.

В заключение следует сказать, что занятия спортом с раннего возраста имеют большое значение не только для физической зрелости человека, но и для его умственного, интеллектуального и духовного роста. Занятия художественной гимнастикой важны для совершенствования физических качеств девочек с раннего возраста, а также положительно влияют на их здоровье, а также на правильное формирование их роста и строения тела. Также ведущее место в формировании здорового поколения в будущем займут наши дочери, выросшие здоровыми во всех отношениях. То есть от здоровой матери родиться здоровый ребенок.

Использованная литература

1. Б.Х.Равшанов ВИДЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК В FUTBOLE-Web of Scientist: International Scientific Research..., 2022
2. О.С.Мирзаев ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ-E-Conference Globe, 2021
3. Н.А.Тухтамурадова ОСНОВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ-ФИЗИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ-Web of Scientist: Международные научные исследования..., 2021
4. Б.Х.Равшанов ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН-Научный редактор, 2021.
5. Х.А.Сафоев "Принцип регулярности в физическом воспитании и значение это" ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ Научный журнал 2020
6. Равшанов Б.Х. Использование педагогических технологий в процессе обучения гимнастике - Вопросы науки и образования № 14 (139), 2021